

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ

«Організаційна культура та військовий етос у гібридному конфлікті»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19151835>

Міждисциплінарні виміри військових організацій в умовах гібридної війни: соціальні, управлінські та гуманітарні перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (8 травня 2025 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 107 с.

У фокусі панельної дискусії трансформації військового етосу та організаційної культури Збройних Сил України в умовах тривалого гібридного конфлікту. Учасники аналізують перехід від «армії обов'язку» до «армії цінностей», де замість застарілих авторитарних «радянських» патернів управління впроваджуються принципи людиноцентричності, довіри та усвідомленої відповідальності. Ключовими темами є розвиток горизонтальних зв'язків і мережування всередині підрозділів, важливість ініціативності, практик командної рефлексії (наприклад, After Action Review) та формування нової ідентичності українського воїна. Окремо розглядаються виклики інклюзивності, зокрема роль жінок у війську, а також критична необхідність оновлення нормативно-правової бази та системи військової освіти для відповідності вимогам сучасної технологічної війни

Учасники дискусії:

Наталія Треніна – фахівчиня з організаційного розвитку і лідерства, співзасновниця «Вдосконалення в дії» (некомерційна ініціатива щодо методологічної підтримки культурних змін в Збройних Силах.);

Катерина Галушка – ветеранка, менеджерка спільнот у благодійному фонді «Повернись живим»;

Анатолій Дідик – представник хорунжої служби 12 бригади спеціального призначення НГУ «Азов»;

Олег Домбровський – речник оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України;

Олексій Ткаченко – капітан Збройних сил України;

Віталій Кирилів – співзасновник дизайн-бюро Ночу гау та Підрозділу розвитку та інновацій озброєння (ПРІО) Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Модераторка: *Тетяна Пересунько*

Тетяна Пересунько: Вітаю всіх, з ким ми сьогодні ще не встигли переговорити. Мені дуже приємно проводити сьогодні цю панельну дискусію. У фокусі нашого обговорення — трансформація внутрішньої культури військових організацій у контексті війни та актуальності сьогодення. Як соціологиня, я хочу спрямувати нашу розмову в русло військового етосу: того,

що вважається гідною, правильною та бажаною поведінкою для військових. Оскільки єдиного загальноприйнятого етосу для всього українського війська наразі не існує, ми спробуємо наповнити цю прогалину сенсами та залишити певні елементи для подальших роздумів. Я запрошую всіх до плідної розмови та спонукаю ставити питання в контексті військового етосу. Давайте обговорювати не лише те, що працює, а й те, як ми вимірюємо ці цінності та принципи, щоб створювати нові сенси. Це важливо як для практиків, так і для студентства та аналітиків, які мислять стратегічно.

Анатолій Дідик: Стосовно етосу, я давно розмірковую про це і виділив би такі категорії: воїн як стан духу, військовослужбовець і військовий — це три різні речі. На жаль, велика кількість саме воїнів, тих людей, які присвятили все життя військовій справі, загинула ще на початку повномасштабного вторгнення. Зараз ми маємо ситуацію, коли в лавах Сил оборони перебуває багато військовослужбовців, які опинилися там внаслідок власної мотивації або отримання повістки. При цьому я не зовсім погоджуюся з тезою про формування якихось нових сенсів, адже я і наша бригада, навпаки, стоїмо на одвічних сенсах України. Ми навіть сьогодні обговорювали наші внутрішні сакральні тексти, на яких будується наша ідентичність, як-от Молитва українського націоналіста чи Декалог, що були написані ще на початку двадцятого сторіччя. Ці речі формують історичну тяглість та наш щоденний моральний комплекс, який насправді є досить сучасним.

Нам не потрібно шукати нові сенси, ми навпаки віднаходимо те, що від нас приховували внаслідок радянської, російської окупації, або те, що ми самі ховали як спосіб захиститися від реальності. Після 2022 року все це поступово відходить, і відбувається справжнє винайдення України українцями для самих себе. Тепер наша оптика не російська і не польська. Наприклад, мені не дуже подобається Тімоті Снайдер саме тому, що він часто використовує польські джерела для написання книжок про Україну. А ми зараз формуємо власні наративи, які ми самі розуміємо, бо вони є органічними та живими. Власне, це одна з тих речей, на яких стоїть наш підрозділ.

І я радий, що ми це транслюємо, причому, знову ж таки, перша книга, яка була написана про наш підрозділ «Азов», — це була книга росіян 2016 року про неонацистів, про те, як вони прийшли до влади в Україні, і потім це став їхній фрейм, мем тощо. Їхня дезінформація закралася і вона дуже сильно поширювалася в Україні разом із бажанням розформувати полк «Азов», бо я нагадую, що полк «Азов» був єдиним, хто у співпраці з іншими силами провів Павлопіль-Широкинську наступальну операцію. Росіяни бачили, що тут ми ефективні, а отже, нас треба знищити. Так само вони зараз діють і стосовно мобілізації — це дезінформація, тому що насправді вона необхідна і вона працює.

Ми тут багато говорили про те, наскільки українське військо чи українське суспільство є інноваційними, але, на жаль, у нас не вистачає особового складу. І щодо військового етосу, я би взагалі говорив про етос українця та українки. Поки все суспільство не пройде через армію, у нас буде

розходження буттєвих досвідів, про які писав Гайдеггер. Є також чудова книжка, не полінуюся на неї посилатися, — «Війна як внутрішнє переживання» Юнгера. З іншого боку, сучасна війна змінилася, і навіть банально позавчора, думаю, в Києві ніхто не виспався, бо досить нормально гупало — такі собі хороші ірансько-російські будильники. Це знову ж таки той досвід, який у минулі війни цивільне населення не могло отримати. Звичайно, не будемо згадувати про бомбардування Лондона чи тотальне знищення Дрездена, але такої тотальної війни із залученням цивільних людей до цього раніше не було. Тому я завжди є прихильником такої інкорпорації та інклюзивності.

Відповідно, обговоривши, що поступово цей етос, розуміння військової служби як служби саме — це не робота. Да, було питання фінансового нагородження особи певною мірою, але це служба, і ти розумієш, що ти служиш заради трошки більших цілей, які насправді ти поступово для себе відкриваєш і ти розумієш, що ти є частинкою не просто більшого, а ми разом формуємо цю частинку більшого. І оце разом формування дійсно такий республіканський устрій, якщо так звертатися до політологічної думки, дає ось цю приналежність, яка і формує спільноту.

Катерина Галушка: Я певною мірою не згодна з паном Анатолієм. Щодо формування військового етосу, ідеології та патернів поведінки: у 2021 році, після ґрунтовної зміни командування, розпочалася масштабна робота. Спершу проаналізували мотивацію: чому люди прагнуть або не бажають іти до війська, і чому вони вважають приналежність до цієї інституції престижною чи, навпаки, небажаною.

На основі цих даних почали вибудовувати систему сенсів, згідно з якою військова служба мала стати елітною, щоб люди прагнули до неї долучитися. У військовослужбовцях почали закладати й розвивати ініціативність та відповідальність за дії на всіх рівнях, акцентуючи саме на індивідуальній відповідальності. Радянську парадигму «один винний — покарані всі» у 2021 році намагалися замінити системою, де все працювало б навпаки. Почали з'являтися нові кадри та впроваджуватися нові підходи до рекрутингу. Принцип «ми не беремо всіх, ми відбираємо найкращих» сформував у людей стійке бажання вступати до лав війська.

У 2022 році на перший план вийшли цінності захисту держави, її свободи та гідності. До війська долучилася величезна кількість вмотивованих людей, які почали закладати в армійське середовище нові сенси. Багато цивільних принесли із собою принципи демократії, гуманності та емпатії. Однак із 2023 року я відчуваю певну деградацію ідей та сенсів у війську. Служба перестала бути чимось елітарним, що об'єднує виключно ініціативних та сильних професіоналів. Вона стала масовою, охопивши людей незалежно від їхньої освіти, походження чи досвіду. Хоча спочатку здавалося, що такий плюралізм допоможе створити нову ціннісну якість, на практиці це призвело до повернення радянських патернів поведінки, де ініціатива вважається караною. Під час моєї роботи в Генеральному штабі я намагалася

впроваджувати креативні підходи, які могли б зробити військо ефективнішим, проте знову зіткнулася з ідеологією, згідно з якою ініціативність карається. Ця установка знову набирає обертів: командування часто не вважає підлеглих гідними того, щоб покладати на них серйозну відповідальність або залучати їх до планування та аналізу операцій на рівних, принаймні в межах професійної компетенції.

На даному етапі ми бачимо людей, які абсолютно не розуміють, чому і для чого вони перебувають у війську. Навіть ті, хто служить багато років, часто не усвідомлюють мети своєї діяльності, бо ці сенси їм не закладають і не пояснюють. Твердження «ти у війську, щоб захистити свою країну» на одинадцятому році війни більше не працює. Воно не може бути стимулом, коли людина відчуває, що вона лише страждає або намагається щось зробити не завдяки системі, а всупереч їй. Армія досі тримається на цій старій ідеї, а не на засадах розвитку, навчання чи підвищення ефективності всіх її складових на кожному рівні. Анатолій, звісно, говорить про дуже правильні речі...

Анатолій Дідик: Три місяці тому мій командир почув, як хтось із побратимів промовив «ініціатива підкарана» або «ініціатива грає ініціатора». Я ніколи не бачив його таким розгніваним; він одразу вимагав дізнатися, хто саме це сказав. Це свідчить про суттєву різницю не лише в корпоративних культурах, а й у досвіді, з яким ми стикаємося. Саме тому наявність системи, яка б дозволяла однодумцям об'єднуватися, є надзвичайно важливою. Це перегукується з тезою про роль соціальних мереж як інструменту для консолідації та об'єднання.

Катерина Галушка: Дійсно, якщо існують окремі внутрішні інституції, які намагаються прищепити військовим певні ментальні моделі, високі етичні норми та розуміння своєї ролі й місця країни у війні, то більшість підрозділів, на жаль, досі керуються примітивним підходом: дати солдату лопату і змусити копати. При цьому людині не пояснюють сенс її дій і не вчать, як зробити цей процес ефективнішим. Попереду ще дуже багато роботи, адже армія залишається переважно нелюдиноцентричною структурою. Натомість саме людиноцентричність могла б стати фундаментом для системи довіри, на якій має триматися військо, стимулювати ініціативу для розвитку армії та сформуванню такого ставлення до служби, щоб людина свідомо хотіла перебувати у війську, а не прагнула з нього втекти.

Олег Домбровський: Дякую за можливість долучитися до дискусії. На мою думку, під час повномасштабної війни України проти російської агресії ми стали свідками не лише битви на фронті, а й глибоких змін у самій сутності армії як соціального інституту. Колеги вже говорили про важливість культури військових формувань. Це не лише правила, накази чи певні традиції різних підрозділів, а насамперед спосіб мислення, ціннісна оптика та мова, якою військові спілкуються між собою. Проблема в тому, що у гібридному конфлікті ворог атакує не тільки наші території, а й нашу свідомість, інформаційний

простір, мораль та ціннісні орієнтири. У таких умовах організаційна культура справді стає зброєю. З власного досвіду зазначу, що військові етоси, які почали активно розроблятися в Збройних силах України з жовтня 2022 року, не витримують критики. Проте етос, розроблений у Силах територіальної оборони, містить багато важливих ціннісних параметрів саме для своїх військовослужбовців. Він став масштабним проектом, що враховує досвід морської піхоти та підрозділів Національної гвардії України. Це саме те, що тримає солдата, коли зовнішня мотивація вже абсолютно не діє. Варто розуміти, що етос — це певний внутрішній контракт честі із самим собою. Саме під час гібридної війни ми спостерігаємо, як змінюється український військовий етос загалом: відбувається перехід від армії обов'язку до армії цінностей.

Я погоджуюся з доповідачами щодо людиноцентричності, про яку заявляє кожен високий військовий керівник, називаючи її основою та базою. На жаль, система військового управління оперативно-стратегічного рівня не надто переймається цими питаннями, оскільки першочерговим завданням вважається безпосереднє ведення війни та стримування ворога. Проте стримує його саме піхотинець в окопі та штурмовик, який відбиває позиції.

Як змінити ставлення вищого керівного складу до людиноцентричності? Це складне питання, але вихід є завжди. По-перше, необхідно змінити систему підготовки вищого керівництва в Національному університеті оборони України. Система військової вищої освіти в країні, яка воює одинадцятий рік, не може залишатися незмінною. Зміна лише зовнішньої обгортки без оновлення суті нічого не дасть. Вища школа має давати офіцерам керівної ланки ті орієнтири та цінності, які дозволять ефективно впливати на процеси. Лише за такої умови зникнуть численні непорозуміння між Генеральним штабом, апаратом Головнокомандувача та Міністерством оборони.

Всі обговорюють систему психологічної підтримки персоналу та комунікаційну роботу в Силах оборони. Проте як система може якісно змінитися, якщо деякі укази Президента, що регулюють гуманітарну сферу Збройних Сил, діють ще з 1999 року, а концепція соціально-гуманітарної політики — з 2001-го? Зараз 2025 рік, триває дванадцятий рік війни, а ми не можемо знайти порозуміння в елементарних речах. Ми намагаємося впроваджувати зміни, але ігноруємо нормативну базу, яку мали пропрацювати насамперед.

Система підтримки персоналу Збройних сил України фактично зруйнована. Систему морально-психологічного забезпечення, яка хоч якось працювала, вивели за межі психологічної підтримки, не пропрацювавши при цьому ні моделі, ні ризиків. Тепер ми запитуємо, де обіцяна людиноцентричність, хоча система мала заздалегідь визначити очікуваний результат. Натомість психологічна підтримка персоналу впроваджується з великими труднощами, що негативно позначається на воїнах, які виконують завдання на передовій.

Як практик і дослідник зазначу, що під час війни формується новий тип військової культури: горизонтальний, відповідальний і відкритий до ініціативи, проте без втрати субординації. Ми більше не можемо собі дозволити культуру мовчазної покори, яка є пережитком радянської системи. Натомість має з'явитися культура усвідомленої відповідальності та вміння делегувати повноваження. На жаль, страх перед делегуванням самостійності у прийнятті рішень на різних рівнях залишається значною проблемою Збройних сил. Справжня відповідальність з'явиться лише тоді, коли буде чітке розуміння принципів формування військово-організаційної культури та усвідомлення нашої мети. Це критично важливо для мотивації громадян захищати Батьківщину, особливо в умовах, коли ніхто не може спрогнозувати тривалість війни.

Наразі викликами для нас є застарілі уявлення про авторитарну модель управління, брак рефлексії у вищих ланках керівництва та розрив між культурою бойових підрозділів і силових структур. Нову культуру формують насамперед довіра, яка у фронтових підрозділах є головною валютою, повага до досвіду, а не лише до звання, та прозора комунікація навіть у межах вертикалі. Найголовніше те, що військовий етос сьогодні — це не про борг, а про щоденний вибір бути сильними. Самоорганізаційна культура є моральною тканиною війська, а етос — його хребтом. Підрозділи, які розробляють ціннісний етос, мають достатньо сенсів для виховання побратимів і посестер у необхідному дусі. Без внутрішньої цілісності не буде перемоги. Також важливо підсвітити питання індивідуальної відповідальності в директивних документах, але це стане можливим лише за умови зміни законодавчих актів та підходів до роботи з особовим складом на рівні державного управління. Доки держава не включиться в цей процес для масштабування і підтримки змін, усе залишатиметься на рівні нашого внутрішнього бажання. Нам потрібен серйозний, здоровий і дорослий діалог.

Наталія Треніна: Цікава дискусія. Я часто жартую про себе, що маю до військової науки приблизно такий самий стосунок, як морська свинка до військово-морських парадів. Тим не менш, я вже 15 років вивчаю науку про складність, яка пропонує цікаві погляди на знайомі нам концепції, і я хотіла б ними поділитися. По-перше, дякую Олегу за метафору «моральної тканини». Мені здається, що у випадку української нації чи ідентичності ми маємо справу не з цілісною тканиною, а з таким собі «печворком», який дошиваємо на ходу. Він подекуди рветься, і кожен приносить у нього щось своє — як хороше, так і погане.

Вчора, готуючись до конференції, я збрала всі доступні джерела на тему етосу — від відкритих до отриманих через особисті інтерв'ю. Ознайомилася з етосом піхоти, сержантським та офіцерським етосами, зокрема з офіційними рекомендаціями, а також із етосами різних корпусів, як-от «Хартія» чи морська піхота. Цікаво, що переважно етос ґрунтується на роботі з цінностями. Це не добре і не погано, але це доволі високий рівень абстракції.

Хоча ми всі хотіли б, щоб етос слугував моральним стрижнем у моменти, коли необхідно робити важкий щоденний чи навіть щохвилинний вибір.

Ми схильні ідеалізувати цю ідеологічну складову, особливо коли вона є не суцільною тканиною, а «печворком». Вона часто не приживається: люди змінюються, переходять між підрозділами, і спільна ідентичність досі не сформована. Анатолій згадував про піраміду, але мені більше подобається модель шарів або пластів, з якими можна працювати як з ідеологічними рівнями.

У кожної людини є власна ідентичність, яка, всупереч спробам сучасної психології представити її як моноліт, постійно розгортається в динаміці. Сьогодні людина ототожнює себе з одними речами, а завтра — з іншими: сьогодні ти цивільний, післязавтра — військовий, а за тиждень у підрозділі «Азов» тобі пропонують зовсім інший моральний компас. Саме відсутність монолітності особистісної ідентичності дає можливість використовувати її пластичність. Щодо національної ідентичності, у мене є погана новина для прихильників ґрунтовних ідеологій. Наведу приклад розробок уже ліквідованого управління лідерства Генштабу, яке планувало стратегію на 15–20 років. Ознайомившись із цим документом, я зрозуміла, що ми просто не встигнемо інтегрувати таку масштабну роботу в життя, і за подібних темпів країна може вичерпати свій ресурс уже на третьому чи четвертому році. Нам потрібні швидкі методи, які дозволять вийти на наступний рівень.

Про культуру у війську говорять мало не лише в нас, а й у країнах НАТО чи в США. Проте культурна складова на практичному рівні проявляється через клімат підрозділу. Це саме той масштаб, на якому значно легше працювати, адже зараз немає ні можливості, ні потреби узагальнювати напрацювання на всі Сили оборони — це просто неможливо. Тому ми можемо зосередитися саме на рівні підрозділів. Згідно з американською доктриною, клімат визначають лідерство та комунікація, і остання є величезним викликом. Це зумовлено як упередженням командирів, які вважають пересічних бійців невартими повноцінного діалогу, так і об'єктивною неоднорідністю армії, де є мобілізовані з різними залежностями, з якими справді важко спілкуватися. Окрім лідерства та комунікації, складниками клімату є командна злагодженість, розвиток, адаптивність, делегування повноважень та дисципліна. Спрощення клімату лише до «братерства та дисципліни» є помилковим. Також великим питанням на всіх рівнях залишається справедливість, що особливо критично через неоднорідність середовища. Саме на цьому рівні дотику зараз найбільше сенсу працювати, виокремлюючи та впроваджуючи практичний досвід, щоб побачити, які саме методи дають результат.

Наука про складність також стверджує, що суб'єктність чи агентність, яку соціологія зазвичай приписує людям, притаманна і об'єктам. Рівень предметів та механізмів є надзвичайно цікавим. Наприклад, посібник, що є третьою редакцією нашої роботи, відображає досвід українських військових у застосуванні рефлексивних практик. Згідно зі статутом, це називається ПДВ, а в країнах-партнерах — After Action Review. По суті, це командна рефлексія,

спосіб поділитися історіями про минулий бій чи певну подію. Це дозволяє, з одного боку, формалізувати отриманий досвід і винести уроки, а з іншого — слугує потужною системою злагодження всередині підрозділу. Я акцентую на самій брошурі тому, що після друку першої версії вона почала жити власним життям: люди запитували її та передавали далі. Завдяки цій роботі ми на горизонтальному рівні об'єднали багатьох яскравих особистостей у війську. Ймовірно, без цього предмета такого мережування не відбулося б.

Повертаючись до інших предметів: ми сьогодні згадували шеврон. Це не просто річ, а історія та наратив; символ, через який люди розповідають щось одне одному. Предмети також здатні розповідати ці історії. Саме через такий інструментальний і практичний рівень ми можемо проводити експерименти та виокремлювати практики роботи з ідентичністю, етосом і моральною складовою, що приживуться у наших реаліях. Ці практики можуть суттєво змінюватися. Я аналізувала перетин цінностей у документах про етос різних структур і нарахувала їх від п'яти до одинадцяти. Зараз ми переходимо в епоху технологічної та інноваційної війни, проте я не побачила жодної формалізованої цінності, пов'язаної з розвитком, винахідливістю чи інноваціями. Можливо, ці цінності притаманні лише конкретним підрозділам спецоперацій чи IT-розробникам, але з цим рівнем також потрібно працювати. Цінності в класичному розумінні військової справи мають пройти трансформацію. Не існує єдиного темпу, в якому мають рухатися всі підрозділи чи культури під час цього пошуку. Я бачу підняту руку, будь ласка, ваше запитання.

Запитання аудиторії: Цікаво, чи помітили ви відмінності в етосах та ціннісних аспектах різних структур і підрозділів війська саме у розрізі горизонтальної структури? Чи є там ідеологічні відмінності?

Наталія Треніна: Цю тему варто винести за межі поточної панелі. Це надзвичайно цікава робота, на яку мені бракує часу, хоча я присвятила їй увесь день. Тому, якщо хтось зацікавлений — наприклад, видання на кшталт DeepState, які моніторять сучасний стан справ у нашому війську — я охоче поділюся цими напрацюваннями. Багато аспектів етосу потребують не стільки інновацій, скільки так званої екзаптації — використання існуючих інструментів для нових завдань або в нових умовах із мінімальною модифікацією під контекст. Я аналізувала досвід американської армії, де інститут лідерства є дуже потужним. Тамешні матеріали варто вивчати масово, експериментуючи з їх впровадженням: свідомо залишати те, що приживається, і швидко відкидати недієве. Американський «етос воїна» сформульований у чотирьох простих рядках: «Я завжди буду зосереджений на цілях місії. Я ніколи не прийму поразку. Я ніколи не здамся. Я ніколи не покину пораненого побратима». Це дуже інструментальний рівень із глибоким культурним бекграундом, проте такий речитатив легко згадати. Я переконана, що одинадцять цінностей, які я бачила в етосі одного з

підрозділів, у критичній ситуації просто неможливо пригадати, тоді як моральний компас має бути максимально доступним.

Анатолій Дідик: Дозвольте доповнити щодо критичних ситуацій. Пригадую свою участь у базовому курсі бойової підготовки. Мій друг, який уже пройшов цей вишкіл, запитав, чи я віруюча людина. Я відповів, що я жахливий атеїст. Він зауважив, що тоді мені буде важко, адже сам він під час випробувань молився. Проте під час усіх складних моментів я повторював «Молитву українського націоналіста». Це не сакральний текст у релігійному розумінні, а радше певна медитативна практика. Я знаю цей текст настільки добре, що зможу відтворити його, навіть якщо мене розбудять посеред ночі. Те саме стосується й Декалогу — це десять принципів, які визначають, ким ти є, до якої України прагнеш і якими мають бути твої щоденні дії.

Ми спостерігаємо, як ці практики з нашого підрозділу поступово перекочують до інших, що свідчить про їхню життєздатність. Це підтверджує, що бійці часто самі закладають ці сенси та працюють із ними. Повертаючись до теорії систем: наше завдання — дати елементам усередині системи певну автономію та можливість бути волатильними, щоб вони могли створювати щось власне. Згідно з Кантом, творчість наближає людину до Бога.

Однак є важливий аспект, про який ви згадали першою серед усіх спікерів конференції, — це дисципліна. На жаль, саме її бракує багатьом підрозділам, як і цивільному світу загалом. Треба розуміти, чим військовослужбовець відрізняється від цивільної особи, окрім наявності зброї. Ми живемо в парадигмі «дозвольте»: об'єктивно військовий є ресурсом держави і має менше прав, ніж ув'язнений. Людина, яка вважає себе вищою цінністю, свідомо відмовляється від неї заради майбутньої свободи. Різниця між «дозвольте» та «можна» є не лише семантичною — це система розуміння того, ким ти є. Завдання етосу полягає у відповіді на питання: хто я, де я і заради чого я дію. Це три питання, за які ми маємо боротися.

Ситуація не зміниться, доки не зміниться антропологічна модель сприйняття людини державою: чи вона є Громадянином і представником нації, чи лише «наповненням», аналогічним застарілому медичному поняттю «ліжко-місце». В останньому випадку людина є лише формою для заповнення штату, а не змістом.

Важливою зміною парадигми є принцип «гроші ходять за пацієнтом», що надає право вибору. Схожа ситуація і з мобілізацією: піки спостерігалися тоді, коли підрозділи отримали можливість прямого рекрутингу, чому сама система чинила спротив. Мій побратим з «Азову» два роки провів у ТЦК, намагаючись потрапити до нас. Він розповідав, що через встановлені норми щодо кількості контрактів працівники ТЦК змушені виконувати плани під загрозою доган та позбавлення виплат. У таких умовах дії системи стають передбачуваними. Питання в тому, як саме ми сприймаємо людину. Зараз немає сенсу говорити про армію як про елітарну інституцію — вона стала справді народною.

Катерина Галушка:

Армія втратила можливість бути елітарною через відсутність відбору. Якщо у 2021 році завданням було створення інституції, що відбирає найкращих, то зараз пріоритетом стало збільшення кількості особового складу без належної уваги до якості. Найгірше, що тенденція «набрати і не виховати» поширилася не лише на масові підрозділи, від яких традиційно вимагалася насамперед виконання фізичних завдань. Зараз такий підхід застосовується і до тих формувань, які мали бути ініціативними та професійно вищими.

Певна градація елітарності є природною для будь-якої армії світу. Це важливий стимул для розвитку: військовослужбовець може почати службу в піхоті з метою згодом потрапити до елітних підрозділів, наприклад, до Сил спеціальних операцій. Військовий етос має закладати в людину прагнення стати кращою, досягти вищого звання чи статусу в соціумі. Наразі цього немає — панує культура наповнення штатів відповідно до кількісного запиту, а не якісного. Ситуація є патовою: через гостру потребу в людях ми не інвестуємо в їхню якість, що призводить до великих втрат і необхідності постійно залучати нові кадри без виходу на концепт якісного наповнення.

Анатолій Дідик: Я доповню з іншого боку: потрібно не лише набирати людей, а й давати їм можливість розвиватися. Попри все, згадаю цю нехорошу людину — Балабанова, який добре знав російський дискурс. У його фільмі про афганську війну «Груз 200» є цитата: «Я того хлопця прилаштував, щоб він не в армії служив, а в університеті вчився». Ми й досі часто сприймаємо армію як певну каторгу, куди потрапляють ті, хто «не підійшов» для чогось іншого. Багато хто не розуміє, що служба — це не лише нові знайомства та соціальні зв'язки, а й потужний спосіб розвитку особистості.

Хоча я служу нещодавно, по цивільному життю вже бачу, що люди з досвідом служби здатні на значно більше. Мені з ними легше спілкуватися, бо ми маємо спільний досвід, спільний біль і, що найголовніше, спільне бачення майбутнього. Звісно, частина людей після служби хоче просто відійти від справ, і це нормально. Але ми маємо створити систему, де людина розумітиме, що повноцінно реалізуватися в житті та принести в цей світ щось прекрасне без досвіду служби буде вкрай важко.

Не має значення, чи це піхота, чи Сили спеціальних операцій. Етос, про який ми говоримо, має бути чимось більшим, ніж просто досвід на час служби. Це питання ідентичності: навіть звільнившись, ветеран залишається відображенням певної системи та досвіду. Згадайте, як до повномасштабного вторгнення в суспільстві сприймали ветеранів — часто як людей із ПТСР, яким не варто довіряти роботу. Нещодавно я сам зіткнувся з подібним, коли державний ПриватБанк відмовив мені у кредиті, оскільки я як військовослужбовець належу до занадто великої групи ризику.

Для розбудови нашої системи не треба шукати приклади далеко. Наша Хорунжа служба тягне традиції від козаччини. У підрозділі «Азов» ми використовуємо звертання «друже» або «подруго», що відсилає до традицій

УПА. Попри чотири зірки капітана на погонах, людина насамперед залишається другом, із яким ми спільно виконуємо завдання. Специфічні вітання чи звертання існують і в Десантно-штурмових військах, і в інших спільнотах — це природне прагнення бути серед своїх. Щодо вашого питання, то подібні механізми описував Даніель Канеман (який за фахом був психологом, а не соціологом, хоча його праці фундаментальні для обох дисциплін). Під час служби в Армії оборони Ізраїлю йому як студенту доручили розробити методологію, яка дозволяла б за 15 хвилин визначити, до якого роду військ людина підходить найкраще. Ці спостереження можна знайти в його книзі «Мислення швидко й повільно».

Коментар з аудиторії: У мене навіть не стільки запитання, скільки спостереження. Мені здається, ми впираємося у велику парадигмальну річ під назвою «вплив совка» — наслідок колоніальних етапів, коли людина в армії сприймалася як кріпак. У критичних ситуаціях будь-яке суспільство природно скочується до базових налаштувань і парадигм. Насправді найголовніше — запустити інше сприйняття. Чому ми не даємо людині можливості вирости, вважаючи її «нездатним Миколою»? Це найбільше запитання. Говорячи про військовий етос, ми маємо розуміти загальний контекст.

Насамперед ми перебуваємо в умовах страшенно розірваних соціальних зв'язків. Те, що у війську простіше говорити зі «своїми», має стати рушієм для відновлення цих зв'язків. Армія повинна бути не покаранням, а рішенням. Не важливо, на якому рівні — Генерального штабу, бригади чи корпусу — ми маємо почати думати про це не як про нерозв'язну проблему, а як про виклик, який ми здатні подолати. Нам потрібна глибока рефлексія та аналіз, щоб чітко розрізнити, де в нас «радянське», а де наше власне, про яке ми, як зазначалося сьогодні на конференції, знаємо замало.

Моя пропозиція — подивитися в бік нашої ідентичності, щоб дістати її та на цій основі вибудувати етос. Пропоную ставитися до етосів окремих підрозділів не як до доктрин, а як до експериментів — це найбільш ефективний шлях. Ми маємо приклад «Азову» з одинадцятирічною апробацією етосу, маємо «Хартію», яка працює над цим близько півтора року, маємо описаний етос ССО як елітного підрозділу. Нам потрібно розглядати ці випадки як експерименти, а потім звести докупи найкращі практики і запитати: чому саме у вас це працює?

Наталя Треніна: Зараз у корпусу «Азов» буде ще свій цікавий експеримент, як масштабується ваш етос в умовах зростання.

Коментар з аудиторії: Саме цей виклик стане відповіддю на найголовніше запитання: чи масштабується цей етос далі за межі «Азову»? Досвід підрозділу підтверджує, що ціннісні моделі здатні до масштабування, створюючи сильну структуру та потужну спільноту. Можливо, саме етос і допоможе зрозуміти, чи можемо ми здійснювати відбір людей, чи ні.

Наталя Треніна: До масштабування давайте ще додамо параметри часу. Я впевнена, що це потужний етос, який можна масштабувати, але чи буде в нас час на це.

Анатолій Дідик:

Це легко вирішується дисципліною.

Коментар з аудиторії:

Тут питання, що про це ніхто не дізнається, поки не почне експеримент.

Анатолій Дідик: Тут справді вагоме питання стосовно експерименту. Наші корпоративні культури — як у державному управлінні, так і у військовому секторі чи навіть у шкільній освіті — пронизані шаленим страхом помилок. Насправді планувати операцію, яка може не вдатися, — це нормально. На жаль, за невдачу часто намагаються «рубати голови», замість того щоб проаналізувати ситуацію і зрозуміти, як діяти далі.

Я знаю про це, оскільки маю друзів, які займаються операціями в ГУР. Від них вимагають майже наукової точності та підтвердження надзвичайно високої ймовірності успіху операції. По суті, це намагання усунути сам страх помилки. Хоча в наших реаліях ціна помилки — це людське життя. Причому це стосується навіть якості забезпечення: наприклад, неякісна форма теж коштує життів, а вона у нас часто дуже далека від ідеалу. Перед нами сидить людина, яка за роки служби не має в арсеналі жодної речі українського виробництва, що є доволі промовистим фактом. Ключовим завданням є викоринення страху перед помилками та створення можливості їх визнавати.

Олексій Ткаченко: Я хотів би продовжити важливу тему нормативно-правової бази, яку підняв пан Олег. Оскільки Україна є правовою та демократичною державою, військовий етос та захист прав людей мають розгортатися в межах законів. Проте зараз ми часто стикаємося із застарілою нормативною базою, на основі якої неможливо ефективно працювати.

Існує категорія документів, яку я називаю «кораблем Тесея». Наприклад, указ 2008 року «Про Положення про проходження військової служби». Хоча в ньому навіки зафіксоване ім'я Ющенко, після тисяч змін це вже фактично інший документ, адаптований до сучасних реалій. Це приклад нормальної роботи, де зміни узгоджені та діють.

Водночас існують документи, як-от наказ Міністра оборони про військове корабельне господарство від 1997 року. Він практично не змінювався і досі відображає реалії строкової служби того часу: наприклад, вимогу зберігати мило в окремій кімнаті під замком і видавати його суворо під підпис. Це виглядає абсурдно, проте цей наказ досі регулює передачу всього майна у Збройних Силах.

Олег Домбровський: Чому це відбувається? Причина у відсутності змін до законодавчої бази, зокрема до статутів Збройних Сил України. Дехто

сприймає ці статuti як забаганку військових, забуваючи, що це закони України. Йдеться про чотири основні документи: Дисциплінарний статут, Статут внутрішньої служби, Статут гарнізонної та вартової служб, а також Стройовий статут.

Ми вже три роки намагаємося довести керівництву, що системні зміни мають починатися саме з реформування цих документів. Доки законодавчих змін не відбудеться, усі наші зусилля та обговорення на локальному рівні матимуть обмежений радіус дії. Ми масштабуємо ініціативи настільки, наскільки це можливо в нинішніх умовах, але головне питання залишається відкритим: що буде далі?

Олексій Ткаченко: Дозвольте я закінчу, а потім буду радий вас почути. Неможливо будувати щось на такій базі, і прикладів тому безліч. Ось ще один: наказ про посвідчення офіцерів, генералів та прапорщиків. Хоча звання прапорщика вже не існує, наказ ніхто не змінює. Він відкритий, не має грифа секретності, але я шукав його рік, працюючи в управлінні персоналом — його ніде не викладають. При цьому він залишається чинним, і на його основі видаються всі посвідчення у Збройних Силах. Як ми можемо розвивати етос за наявності таких прогалин? Їх ціла купа.

Був приклад, коли наказ міністра оборони часів Резнікова суперечив наказу Президента щодо Положення про проходження служби. Люди припустилися багатьох помилок, бо цей наказ доводився до виконання, і ніхто не сподівався на юридичне порушення з боку міністерства. У підсумку винним виявився не міністр, а ті, хто орієнтувався на цей наказ. Зміни треба починати саме з цього і доводити їх необхідність нашим законодавцям. Вони не відчувають проблеми на місцях так, як відчуваємо ми. Якщо діяти згідно з такою суперечливою базою, у Збройних Силах усе зламається, і тоді законодавці самі будуть змушені туди йти. Сподіваюся, що ми як активні громадяни зможемо довести, що документи на кшталт Положення про військово-корабельне господарство давно час замінити та написати нові.

Олег Домбровський: Дякую за слухний коментар. Насправді було б не так смішно, як сумно, адже йдеться про відповідальність. Війна нічого не пробачає, і всі рішення командирів на місцях так чи інакше підлягатимуть оцінці. Ми часто говоримо про дотримання міжнародного гуманітарного права та права війни, про те, як ми воюємо і які рішення приймаємо. Але на якій підставі ми це робимо? Варто запитати будь-якого командира, чи замислювався він колись про відповідальність за свої рішення, чи захищений він юридично і наскільки дієвим є механізм «бойового імунітету».

Ця база потребує ґрунтовного переосмислення, адже зараз ми закладаємо величезні ризики для нинішніх і майбутніх командирів. Ініціативи можуть і мають йти знизу, але на рівні Генерального штабу, Міністерства оборони та апарату Головнокомандувача ЗСУ має бути повне розуміння необхідності змін.

Країна воює вже одинадцятий рік, проте з 2016 року в Збройних Силах України фактично не існує чинних бойових статутів. Це загальнодоступна інформація: наші командири вчаться на програмах-практиках, які розробляються безпосередньо військовими навчальними закладами. Зміни необхідні, і це не означає, що все втрачено. Вихід із ситуації завжди можна знайти, проте проблема назріла давно. Легко впроваджувати щось локально, але для створення життєздатних систем у масштабах держави потрібно працювати вже зараз, оскільки часу в нас дуже мало.

Володимир Шелухін: Ми вже перейшли до певних технічних питань, але я хочу прокоментувати тези, що звучали раніше, і звернути увагу на те, що історично ефективний військовий етос часто перебував у контрасті з цінностями решти суспільства. Військові спільноти зазвичай були ізольованими: умовні самураї чи лицарство були закритими станами, відособленими від інших. Ефективний військовий етос соціалізував людей у цій групі саме через контраст із «гrecькосями», священниками та рештою соціуму. Сьогодні ж усе навпаки: наша армія є народною — попри сталінське походження цього терміну — адже ми всі є її частиною.

Олексій Ткаченко: Я би сказав, що вона національна.

Володимир Шелухін: Так. Але старий механізм ізольованих військових спільнот, таких як самураї чи лицарство, що були відособлені від решти суспільства, сьогодні вже не працює. Це означає, що військовий етос має бути інклюзивним, а не побудованим на середньовічних принципах виокремлення.

Тут виникає важлива концептуальна проблема. У дискусіях військовий етос зазвичай фігурує в однині як набір монолітних принципів. Проте в суспільстві, навіть за наявності ціннісного консенсусу, завжди існує певна дисперсія. Набір цінностей може бути однаковим, але їхня ієрархія — різною. Наприклад, якщо людина любить і маму, і морозиво, її стратегія дій залежатиме від того, що вона ставить на перше місце. Мені здається, що вся нинішня система рекрутингу та просвітництва щодо служби підлаштована передусім під концепцію героїв. Тобто продовжує працювати стара модель етосу. Натомість необхідний інклюзивний підхід множинних військових етосів, орієнтованих на різних людей. Це дозволило б особам із різними здібностями та психологічними профілями знайти себе в інституційних ланках армії, адже за своєю природою не всі є героями і не всі можуть ними бути.

Побудова такої системи потребує фундаментальної зміни напряму дискусії: теоретичного опрацювання моделей та наповнення питання емпіричними дослідженнями. Плюралізм етосів у підрозділах із різним досвідом є цінним, оскільки ми все одно не зможемо підігнати все суспільство під єдиний знаменник. Альтернативою є хіба що модель Північної Кореї з повною ідеологічною уніфікацією, що є надзвичайно складним завданням, навіть із технологічної точки зору.

Ярослав Дударко: Я хотів би прокоментувати та одразу поставити зустрічне питання щодо тези про «одвічність», яка часто залишається нерerefлексованою. Чи говоримо ми про домодерний тип етосу як окрему касту воїнів у суспільстві, чи про його модерний вияв, коли кожен чоловік мав би розвивати в собі прагнення стати військовослужбовцем? До чого насправді апелюють люди, які мотивують себе через есенціалістські сенси, зокрема через націоналістичні чи праві ідеологічні погляди? Чи йдеться про модерний культ воїна як про щось окреме та елітарне, що апріорі не має поширюватися на всіх? Чи вони сприймають це як обов'язок, через який кожен повинен пройти соціалізацію, наприклад, щоб стати чоловіком?

У цих думках часто спостерігається непослідовність. Одна й та сама людина може водночас критикувати представників ліберальних поглядів за те, що вони не воюють, і заявляти, що не хоче бачити їх в армії, аби вони її не «позорили». У такому розумінні армія — лише для «достойників». Як би ви, Анатолію, прокоментували це? Ви людина рефлексивна в ідеологічних аспектах, тож як ви бачите це розрізнення зі своєї оптики воїна та з системної точки зору? Чи ці підходи існують окремо, чи вони все ж таки зливаються?

Анатолій Дідик: По-перше, я з Вами частково не згоден. На прикладі етосу нашого підрозділу: ми — підрозділ передусім світоглядний, націоналістичний (я вже згадував про Декалог та Молитву). Насправді це цінності активної людини, яка любить Україну і розуміє, що її дії мають приносити розвиток, а не корупційну складову.

Щодо ідентичності: історія «Азову» як окремого загону спеціального призначення в рамках 12-ї бригади якраз була про це. Раніше мало хто розумів специфіку добробатів; подібне братство та особливу ідентичність можна спостерігати, наприклад, і всередині ГУР. У період умовного затишшя ми могли дозволити собі надзвичайно суворий відбір. Наприклад, під час мого БКБП (Базового курсу бойової підготовки) зі 110 осіб шеврон отримали лише 25. Раніше курс міг тривати три місяці або навіть пів року — траплялося, що з 200 людей до кінця доходило лише 30. Ця елітарність виправдала себе під час 86-денної оборони Маріуполя, дозволивши протидіяти переважаючим силам ворога.

Зараз, як уже зазначила Катерина, ми не маємо розкоші такого тривалого відбору, але етос залишається незмінним. Його можна сформулювати дуже просто: «Ти можеш більше». Це стосується кожного — хлопців, дівчат, лібералів чи консерваторів, військових чи цивільних. Я вважаю, що через цю систему мають пройти всі, щоб отримати спільний досвід. Сучасний театр бойових дій та технологічні вимоги диктують своє, але є засадничі речі: наприклад, копають усі. Мій улюблений мем — це зображення труни з підписом «Спецназ, не копай!». Лопата — найкращий друг і піхотинця, і оператора Сил спеціальних операцій. Це і є та база, яка об'єднує всіх.

Я б не хотів називати парадоксом те, що зараз відбувається, але в нас триває висока спеціалізація лінійних підрозділів. Умовна піхота не мала б бути настільки залученою до роботи з FPV-дронами, проте сучасний театр бойових дій диктує саме такі умови. Ми звикли бачити лінію фронту на картах на кшталт DeepState, але насправді це тактика малих груп до чотирьох осіб. Вони тримають оборону на 360 градусів, навіть коли ворог уже просочився на їхній квадратний кілометр. З іншого боку, у підрозділах спеціального призначення дещо знижуються вимоги, проте люди все одно йдуть туди служити. Наприклад, за станом здоров'я я б не пройшов в «Азов» до повномасштабного вторгнення, але зміг подолати випробування і зараз активно продовжую службу. Тож це не просто рух показників у різні боки, а зустрічні процеси адаптації. Це велика екзистенційна війна — війна на наше винищення. Усі розмови про мотивацію стають другорядними, коли ми розуміємо, що завдання Росії полягає саме у знищенні українців. Це держава, яка живиться руйнуванням іншого та привласненням чужого.

Наталя Треніна: Мені дуже подобається формулювання Джона Бойда про виживання, хоча самого цього поняття начебто завжди недостатньо, а слово «процвітання» в сучасній ситуації викликає оскому. Натомість вираз «виживання на власних умовах» — це і є наше велике завдання.

Слово «парадокс» тут ключове, адже сфера цінностей — це завжди територія парадокса. Якщо помітити, цінності завжди йдуть парами, що вступають у суперечність: якщо є ввічливість, то є і прямота; якщо є централізація, то є автономність; якщо є особистість, то є і приналежність до спільного; якщо є традиції, то будуть і інновації. Чим категоричнішими ми є у формулюванні етосу на основі лише однієї сторони цих цінностей, тим більше ми, на жаль, відокремлюватимемося від суспільства і ставатимемо непроникною системою. Тому нам потрібна певна ідеологічна «мембрана» або достатня кількість різноманітних підрозділів, щоб на основі різних парадигм люди могли доєднуватися туди, де в них є хист і внутрішня мотивація.

Тетяна Пересунько: І тут ми ставимо три крапки. Перейдемо до теми дисципліни, про яку вже згадували, і розвинемо її. Ставлю питання таким чином: як горизонтальні зв'язки впливають на дисципліну та прийняття рішень у підрозділі? Ми можемо поговорити про те, чому ці зв'язки є важливими в такій вертикально структурованій організації, як армія, і де саме ми бачимо дисципліну, що має формувати певну правду та етоси.

Наталя Треніна: Я можу дуже коротко висловитися про дисципліну. Проблеми, які ми зараз спостерігаємо у війську, не є виключно українськими чи пострадянськими. Це типові проблеми армій початку минулого сторіччя, зокрема часів Першої світової війни. Тоді переважна більшість людей не мала освіти чи життєвого досвіду і не була зрілою. У тих умовах дисципліна на кшталт фарбування плацу просто займала розум солдатів і знижувала

кількість інцидентів. Ми маємо визнати, що як в організаційному менеджменті, так і у війську ми вже давно виростили з цих «ясел». Зараз в українській армії дуже багато фахових, професійних та зрілих людей: науковці, власники бізнесів, розробники стартапів, технарі — це справжнє розмаїття в найкращому розумінні слова. Тому підходи до управління мають комбінувати дисципліну з внутрішньою мотивацією та ідеологічною складовою.

Олексій Ткаченко: Я вже теоретично розповідав про своє бачення цього питання, а зараз можу навести практичний приклад. Коли я впродовж місяця був тимчасовим виконувачем обов'язків командира роти, я зміг реалізувати цей підхід найкраще. Я ставився до підлеглих як до дорослих людей, адже це було побратимство. Це був свідомий вибір. До того ж влітку 2023 року в підрозділі були переважно люди, які прийшли добровільно у 2022-му, а не були мобілізовані примусово.

Мій принцип полягав у тому, щоб бути вимогливим до себе так само, як і до інших. Я намагаюся робити все максимально якісно і ніколи не допускати «косяків» на службі. Я зовсім не вживаю алкоголю чи інших речовин і маю таку ж позицію щодо підлеглих. Чому так? Тому що я знаю: якщо ми діємо ефективно і без порушень, ми маємо право вимагати необхідне на вищих рівнях. Якщо ж ми допускаємо «зальоти», командування обов'язково використає це проти нас. До тих, хто щось вимагає, завжди ставляться прискіпливо. Командування може закривати очі на п'яниці у роті, яка нічого не просить, але в підрозділі, який постійно потребує відпусток, будматеріалів чи зброї, навіть один «аватар» — це вже ціле шоу.

Тому я казав хлопцям: не пийте, бо комбат шукає привід до нас причепитися. Коли все було добре, я був разом із ними, і вони досі мені пишуть. Один старий побратим, підполковник, казав мені: якщо тобі пишуть із підрозділу, яким ти керував, і кудись запрошують — це найкраще визнання. Проте до тих, хто порушував правила, я був дуже критичним і оформлював їх офіційно. Це не дитсадок, це війна. Люди можуть відпочити, якщо вони не переходять межу, але якщо це відбувається постійно і безпосередньо на бойових позиціях, таке має жорстко присікатися. Ми не російська армія, де пияцтво викошує цілі підрозділи. Отже, доки все було гаразд, у мене працювали горизонтальні зв'язки, а коли відбувалися речі, що підставляли підрозділ зсередини чи зовні, я вмикав вертикаль і встановлював дисципліну.

Анатолій Дідик: Стосовно дисципліни — ми не цивільні люди, ми функціонуємо у світі «дозвольте». Коли йдеться, наприклад, про прорив на Київ і підрозділу віддають наказ оборонятися, виникає питання: а що, як у солдата «ручка болить» і він не хоче виконувати наказ? Дисципліна — це один із інструментів реалізації завдань. Це не лише про офіційні догани; у нашому підрозділі існують традиції внутрішніх дисциплінарних покарань, що тягнуться ще з козацьких часів.

Надзвичайно важливим є фактор власного сорому. Як я вже казав, наш шеврон важко здобути, але дуже легко втратити. Нещодавно людина втратила його через абсолютно неадекватну поведінку як на людях, так і всередині підрозділу. Також у нас є практика «виходу на рукавичках»: якщо виникає суперечка, можна викликати опонента на спаринг. Це своєрідна дуель, де за вами спостерігають, але такі речі ніколи не відбуваються під час виконання бойових завдань — усі питання вирішуються після.

Однією із задач нашої Хорунжої служби є нагляд за дисципліною. Це працює у два боки: і вищий керівний склад може помилятися, і рядовий. Проте основним фактором є саме горизонтальні зв'язки — коли тебе бережуть, підтримують або коли тобі просто соромно вчинити негідно перед побратимами та посестрами. Наприклад, перебуваючи у формі, ти представляєш підрозділ і маєш йому відповідати. Це і є та гідність та мораль, яку ми впроваджуємо. Навіть люди, які приходять ззовні й нічого про це не чули, поступово всотують ці правила.

Без дисципліни військо неможливе, попри те, що в нас багато дорослих і свідомих людей. Треба розуміти, що в армії все базується на вбивстві супротивника. У нашому випадку дисципліна потрібна для того, щоб максимально ефективно нищити ворога, інакше вони будуть вбивати нас. Ось і все.

Катерина Галушка: У мене на дисципліну є два погляди, дві теорії, які насправді приводять до одного висновку. Для мене дуже показовим явищем стала ситуація 2020 року під час роботи в Генштабі. Там був фіксований графік, де обід тривав суворо з першої до другої години. Багато людей ходили раніше, щоб уникнути черг і швидше поїсти, але полковник вирішив, що найкращий прояв дисципліни — це змусити всіх шикуватися о 12:55, щоб відпустити о 13:00, а потім знову проводити шиккування о 14:00. Він називав це порядком і якісним виконанням обов'язків згідно з нормами та статутами. Іронія в тому, що це не спрацювало: після шиккування о 14:00 люди все одно могли піти палити й не сісти за робочі місця вчасно.

Після цієї історії я зрозуміла, що в армії є два концепти, які ми обговорювали у 2021 році в контексті стратегічних комунікацій. Є «армія», а є «військо». В «армії» дисципліна — це про обмеження та контроль, де командир виступає ледь не як рабовласник. А є концепція «війська», де дисципліна базується на тому, що командир є наставником, керівником і помічником.

З чого це впливає? Дуже смішно, що ці шиккування в Генеральному штабі в Києві відбувалися до повномасштабної війни. Але страшно, коли такі шиккування почали проводити на відкритих майданчиках у 2022 році. Росіяни стоять на околицях Києва, а у вас на плацу шиккування, щоб перевірити, чи весь особовий склад на місці. Це безглуздо і це не про дисципліну.

У моєму розумінні найкраща дисципліна як втілення концепту проявлялася вже під час роботи на ЛБЗ. Там мені показали, що дисципліна — це про твою особисту відповідальність та відповідальність команди в контексті

виконання бойового завдання. Коли є задача, ви маєте сісти, обговорити її, спланувати та розуміти алгоритм реалізації. Тут дисципліна передбачала наявність керівника, який віддає накази, але водночас дозволяє зберігати горизонтальний зв'язок. Кожен учасник операції має можливість висловити думку та запропонувати ефективне рішення.

Дисципліна «армії» виключає таку можливість, вона не дає права на голос і змушує просто виконувати те, що від тебе очікують. Натомість дисципліна у «війську» та горизонтальні зв'язки дозволяють учасникам краще спланувати задачу. Як результат, операція проходить якісно, без зайвих втрат, агресії чи демотивації, бо кожен знає свою роль і відповідальність. Дисципліна у війську полягає також у тому, що після планування та реалізації у вас є можливість провести розбір. Я обожаю автора цього концепту — це найкраща ідея, яку можна було створити, адже вона теж про дисципліну.

«Армія» виконає операцію, і їй байдуже, вдалася вона чи ні — вона просто перейде до наступної завдання. Це не є справжньою дисципліною, адже тут важливо лише те, що тобі наказали зробити, а результат на виході нікого не цікавить. У контексті ж дисципліни у війську, після планування та реалізації операції ви маєте можливість зібратися і все обговорити. Горизонтальний зв'язок дозволяє висловити власне бачення того, що сталося, і зрозуміти, що наступного разу можна зробити краще. Це дає змогу не чекати, поки керівник, наче «мамка» чи рабовласник, вкаже на кожен крок. Навпаки, дисципліна має дозволяти вам думати, пропонувати ідеї, а керівник, як представник вертикального зв'язку, повинен проаналізувати їх, оцінити, надати фідбек і закріпити за кожним його роль. На жаль, у нас зараз існують дві крайнощі. Або дисципліна — це «слухай мене, я начальник, ти думати не повинен, фарбуй траву та зрідай листя». Або ж це спроба побудувати систему, яка зберігає і горизонтальні, і вертикальні зв'язки, де кожен є безпосереднім учасником і реалізатором ідеї. Ця друга модель на даному етапі ще досить слабка, але я мрію, що одного дня вона стане стандартом.

Для мене була дуже показова історія з книги про морського піхотинця. Під час операції там була порушена дисципліна: людина, керуючись власними цінностями, не послухала командира і впала зі сходів між будинками. В «армійському» розумінні дисципліна вимагала б покарати морпіха — вигнати, посадити «на яму» чи позбавити премії, зробивши його персоною нон грата. Проте в їхньому контексті дисципліна полягала в проведенні after action review. Вони могли покричати один на одного, висловити все, що накипіло, і разом обговорити, що наступного разу зробити правильно. Керівник зрештою визначав алгоритм дій, і хоча нікого не карали, у кожного з'являлося глибоке усвідомлення відповідальності: «ти помилився, людина могла загинути». Це ключовий момент — людина більше не припускається помилки не через страх покарання, а тому що отримує внутрішню мотивацію зробити все правильно, аби не повторилося те, що сталося вперше.

Анатолій Дідик: Дозвольте доповнити інший вимір того, як я розглядав би дисципліну. Ваша задача як керівника середньої ланки чи вище — мати передбачуваність. Плануючи операцію, важливо долучати особовий склад саме для того, щоб ви могли передбачити дії ваших підлеглих рядового складу. Мені дуже сподобався плакат в американській культурі US Army з написом: «Офіцере, пам'ятай, що ця людина буде виконувати твій план», де зображений простий піхотинець. Дисципліна — це якраз про можливість передбачити дії. Армія часто є певним усередненням, вона про медіану та розподіл, де все намагаються підігнати під рамки. Проте, як зазначила Катерина, насамперед ми маємо розуміти, що це людина. Людина виконує наказ, і їй буває страшно — це нормально, страх часто буває і в цивільному житті.

На мою думку, вся дисципліна побудована на тому, щоб ви могли, по-перше, передбачити, як за певним планом виконуватиметься наказ. По-друге, це питання взаємозв'язку. Часто кажуть, що російська армія атомізована, там радять не заводити друзів, бо вони швидко помруть. У нас же навпаки: дисципліна вчить, що дії кожного прямо відображаються на всій мережі. Пам'ятаю, як увесь взвод качали через те, що в одного хлопця розв'язали шнурки. Чому? Бо якщо вони розв'яжуться під час виконання завдання, це вплине на всіх. Ваші дії прямо впливають на тих, хто попереду чи позаду, це як брουνівський рух.

Це основна річ: люди, які стоять праворуч і ліворуч від вас — найважливіші. Ви маєте перейматися ними так само, як вони переймаються вами. Саме так ми будуємо спільноту. Дисципліна певною мірою — це турбота про побратима чи посестру; це коли ти віддаєш своє, бо розумієш, що так буде краще. Це певна синергія, емерджентність цього явища.

Я оптиміст, мій стакан завжди наполовину повний. Тому для мене дисципліна — попри те, що я отримував і жорсткі покарання за «зальоти» — це передусім розуміння відповідальності. Ти відповідальний не стільки за себе, скільки за того, хто стоїть поруч, бо вам разом виконувати завдання і йти вперед. Дисципліна — це не про те, щоб усіх безглуздо шикувати. Навпаки, командир має розуміти: «Окей, ідіть поїжте раніше», бо його задача — щоб особовий склад був нагодований, натренований і здатний якісно виконувати свою роботу. Я дуже радий, що в культурі нашого підрозділу порожній формалізм відсутній.

Катерина Галушка: Хочу згадати вдалий кейс — Вишкіл капітанів, який поставили на ноги завдяки проєкту «Повернись живим». Там дисципліна — це не про шиккування чи прибирання території. Хочу навести приклад: коли один полковник із нашого апарату пішов на підвищення кваліфікації в Університет Черняхівського, він потім розповідав, як там полковників змушували згрібати листя. Він цим пишався: «Дивіться, я полковник, а мене змусили листя згрібати, отака дисципліна в армії, такий порядок». Я не розуміла, чим тут пишатися. Ти не приніс нових знань, хоча

навчався на курсі рівня G7; я не бачу результату твоєї освіти, але знаю, що ти замітав листя. Дуже класно, ця дисципліна нам усім дуже «допомогла».

Водночас у Вишколі капітанів абсолютно інший підхід. Там забезпечено все: проживання, прибирання, приготування їжі. Людина взагалі не повинна перейматися вторинними речами, бо її головна задача зараз — навчитися і бути готовою навчати інших, забезпечувати свій підрозділ і приносити користь як майбутній командир. Мені дуже подобається, що на випуску вони отримують символічні подарунки. Вони повертаються зі знаннями не про те, як згрібати листя, а як командувати людьми та нести за них відповідальність.

Їм дарують табличку, де зображений звичайний український солдат і є напис: «Пам'ятай, капітане, твої команди матимуть прямий вплив на життя і здоров'я цього бійця». У людини вибудовується усвідомлення, що її дисципліна — це не лише про те, щоб прийти вчасно чи виконати обов'язок, а про забезпечення виживання та виконання задачі особовим складом. Цього нам катастрофічно не вистачає. Якби наші вищі навчальні заклади хоча б трішки орієнтувалися на цей досвід, наш офіцерський склад був би в рази кращим і зміг би навчити сержантів та солдатів. Поки що мені здається, що саме наш сержантський склад найкраще відповідає сучасному операційному розумінню дисципліни.

Анатолій Дідик: Це якраз питання того, що наш підрозділ у 2016 році, зрозумівши, що класична військово-армійська система освіти в Україні не відповідає дійсності, почав формувати власні освітні інституції. Наприклад, Військову школу імені Коновальця, яка діє до сьогодні. Вона розташована в Десні, і її робота базується на використанні стандартів НАТО. Свого часу до нас зверталися представники інших родів та видів військ, щоб проходити навчання саме для сержантської ланки.

Ми зрозуміли, що маємо вчити себе самі та самостійно шукати досвід. Нагадаю, що лише нещодавно з «Азову» зняли заборону на навчання за програмами НАТО та на отримання західної зброї. Раніше існувала пряма заборона, а державні інституції не відправляли представників підрозділу на навчання за кордон. Нам доводилося самостійно шукати підручники, вивчати стандарти й працювати над ними. У результаті це принесло свої плоди. Тому я дуже оптимістично налаштований щодо масштабування не лише наших світоглядних, а й суто робочих практик.

Коментар з аудиторії: Я хотів би наголосити на кількох речах. По-перше, дисципліна будується двома шляхами: або я вірю своєму командиру — що він мене захистить, витягне і робить адекватні речі; або я підкоряюся владі безпосереднього керівника чи умовам, у яких опинився. Це фундаментально різні речі. Як уже зазначалося раніше, коли особовий склад розуміє причинно-наслідковий зв'язок між своєю дією та результатом, дисципліна стає природним явищем, яке керівнику залишається лише підтримувати.

Звісно, як зауважила пані Наталя, існує проблема нерівномірності досвіду. Сьогодні у війську перебуває багато людей з колосальною освітою та

досвідом, які іноді опиняються в підпорядкуванні тих, хто цього не розуміє. Тут виникає питання двох дисциплін: внутрішньої — коли ти як особистість тримаєш себе в певних рамках і сам є прикладом для інших; та зовнішньої — яка залежить від стилю керування. Декому подобається жорсткість, щоб і полковники листя збирали. Це світоглядна історія, яка потребує соціологічного дослідження причин і мотивів: чому людині це подобається? Адже фактично це є проекцією радянської «сильної руки», від якої ми відходимо. Наші дослідження показують, що необґрунтований примус завжди буде відторгнутий українським суспільством — від рекрутингу до щоденного вибору.

Проте у військовій структурі через тяглість радянських часів примус досі вважається показником сили керівника та порядку. Я хотів би, щоб ми відходили від цього і зосередилися на внутрішньому усвідомленні. Керівник має доносити причинно-наслідковий зв'язок: від шнурків до неправильно зібраної анкети, яка призведе до помилкових висновків і загибелі людей. Коли людина це розуміє, вона вже не має права зробити роботу погано. Тоді з'являється і сором, і розуміння, і все стає на свої місця. На мою особисту думку, справжня дисципліна з'являється саме з усвідомлення цих зв'язків.

Наталя Треніна: Організації ми створюємо для того, щоб досягати спільної мети. Армія — це один із типів організації, яка структурується через підрозділи, щоб дробити цю мету на менші завдання. Відповідно, мінімальна одиниця результативності — це завжди підрозділ. Неможливо вважати місію успішною, якщо підрозділ повернувся з неї як група окремих осіб. Усі рефлексивні процеси, створення понятійного апарату та сенсів операцій мають відбуватися на командному рівні. Це стосується горизонтальних зв'язків та формування відносин усередині підрозділу. В цьому є проста прагматична мета — краще виконувати операції та досягати вищої результативності. Це імператив, який не має ставитися під сумнів.

Не повинно бути дилеми, чи використовувати одноосібні рапорти командиру, чи зібрати людей і дати їм можливість виявити, що саме відбулося насправді. Витоки After Action Review (AAR) лежать у роботі історика Семюеля Маршалла, який досліджував події на Тихоокеанському театрі воєнних дій Другої світової війни. Проводячи інтерв'ю, він виявив, що учасники пам'ятають ситуацію абсолютно по-різному і роблять протилежні висновки. Тільки у груповому процесі — так званому бойовому інтерв'ю — вдавалося відтворити реалістичну картину того, що сталося.

Іншим позитивним наслідком такої рефлексії є формування узгодженості та злагодженості в підрозділі. Я б радила не плутати ці поняття: злагодженість — це про командоутворення, а узгодженість — про те, наскільки ми спільно ставимося до певного феномену (не обов'язково однаково). Прості питання — «що ти бачив?», «що ти чув?», «на основі чого ти ухвалив рішення, яке ми тепер вважаємо помилковим?» — не лише запобігають повторенню прикрих помилок. Вони дають можливість людям не зневажати одне одного і не думати, що колеги неспроможні виконувати свою роботу. Це допомагає

розуміти, що рішення в моменті спирається не тільки на внутрішні опори чи етос, а й на банальну ситуаційну обізнаність і ту перспективу, яку людина бачила в конкретний час. Саме так формуються міцні зв'язки. Як уже згадували сьогодні Юнгера, після певного часу люди воюють не за велику майбутню мету, а разом зі своїми побратимами.

Анатолій Дідик: До речі, у росіян зараз це теж помітно. У Хорунжій службі є колега, який якраз зауважив цю зміну їхньої риторики: замість «воюємо за Росію чи проти України», тепер звучить «воюємо зі своїми хлопцями, за друзів, за тих, кого вбили». Ці зміни в їхньому дискурсі ми зафіксували десь рік тому. Ви щойно згадали про цей аспект, і це справді цікавий момент. Вони просто побачили це явище, зафіксували його і запустили в роботу.

Наталя Треніна: Це ще одне підтвердження того, що вони дуже багато чого копіюють за рахунок потужної централізації. Вони просто вправні в масштабуванні рішень, запозичених в інших.

Повертаючись до формування міцних зв'язків усередині підрозділу: це створює вид дисципліни, який називається peer-to-peer pressure. Дослідження початку минулого сторіччя, де люди перетягували канат групами три на три, показали цікаву річ: якщо над ними просто стоїть керівник, вони можуть лише створювати вигляд, що тягнуть. Але коли є завдання командної роботи — перемогти супротивника, — тоді вмикаються всі, бо без спільних зусиль сила натягу не зростає. Коли ти розумієш, що через власну моральну слабкість підставляєш побратимів, це стає потужною формою регулювання поведінки. Усвідомлення того, що на тебе спираються твої люди і ти не можеш їх підвести, — це додаткові мотиватори. Їх неможливо активувати, якщо спиратися виключно на вертикаль, командне управління та контроль поведінки.

Повертаючись до теми мережування — цей термін мені більше до вподоби, коли ми говоримо про горизонтальні зв'язки, бо українське мереживо — це дуже цікава форма. Це такі собі збірки в моменті. Оскільки ми на науковій конференції, дозволю собі вжити термін Дельоза «асамбляж»: поведінка виникає з умов у конкретний момент, вона може бути емерджентною. Горизонтальні зв'язки корисні тим, що продукують несподівані «вау-фактори». Люди просто зібралися в коридорі, на конференції чи в курилці й щось винайшли або ж розкрили прикру правду, яка вплинула на подальше злагодження.

Горизонтальне мережування важливе не лише всередині підрозділу, хоча ми переважно дивилися з цієї перспективи. Воно критичне на рівні взаємодії між родами військ та підрозділами — як суміжними, так і ні. Це важлива форма спільноти з практики на нашому загальному українському рівні (вже важко провести межу між державним і національним) та у відносинах із партнерами.

Чому це важливо? Пригадайте анекдот про мега-боїнг, який збирали з басейном і сталеплавильним заводом, а потім намагалися з усім цим злетіти.

Ми зараз — така собі мега-«Мрія», у якої є різні роди сил, старі засади позиційної війни, нові БПЛА та технології. У нас повний «зоопарк» людей, машин, ідей та етосів. Є різні аналітичні центри, і за наступні десять років їх буде ще з десяток. І з усім цим ми не просто намагаємося летіти — ми маневруємо і ведемо боротьбу.

За умов бюрократичної вертикалі, яка й сьогодні залишається непохитним законом, та за наявності командирів, що досі спираються на стару парадигму, ми просто не маємо іншого варіанту, окрім як самостійно налагоджувати ефективні стосунки та взаємодію.

Для мене горизонтальне мережування — це не лише про створення інновацій; це справжній кровотік усього, що зараз відбувається. Я інколи чую історії, як хлопці з різних родів військ, просто стоячи в черзі на «Нову пошту», домовляються між собою про речі, які їхні командири не здатні узгодити на своєму рівні. І це реально допомагає.

Так, це точно не «за статутом», але це той природний спосіб, у який будь-яка бюрократична організація зрештою досягає своєї мети — саме завдяки горизонтальному мережуванню.

Тетяна Пересунько: Я пропоную переходити до заключного кола, оскільки ми вже проговорили основні блоки, а колеги, які були з нами онлайн, від'їхалися. Хочу зафіксувати для себе певний парафраз того, що мені найбільше запам'яталося.

По-перше, в контексті етосу ми говоримо про одвічні сенси та історичну тяглість. Військовий етос, що виникає з цієї тяглості, у сучасному суспільстві знову реалізує себе вже як явище національного формату й характеру. Ми розглядаємо службу, яка інтегрована у сприйняття війська як роботи. Також ми говоримо про свідомість, про самосвідомість і відповідальність, яка виникає в першу чергу через цю свідомість. Це відповідальність за інших людей, її масштабування. В етосі військового має бути закладено розуміння, що твоя зона відповідальності стосується інших так само, як і тебе, а виживання побратимів важить для тебе не менше, ніж твоє власне.

Мені сподобалася думка пані Наталії про печворк — такий етос для утворення певної військової ідентичності, а також наголос на інтерсекціональності цих ідентичностей. Постає питання, як нам зобразити цей етос, якої форми загалом має бути цей умовний еліпс, щоб вловити специфіку конкретного підрозділу. При цьому ми говоримо про людиноцентричність як про форму і зміст.

Зрештою ми дійшли висновку, що узгодженість, злагодженість і соціальна справедливість вкладаються в поняття дисципліни. Дисципліна, таким чином, веде до роздумів про управління та керівництво. І на цьому коло знову замикається — на соціальній справедливості та адекватності ухвалених рішень. Тому я пропоную спікерам і спікеркам підійти до певного висновку та, можливо, додати тези, які я не дозволила озвучити раніше.

Анатолій Дідик: Стосовно того, як ви визначили цінності — це чудово. Ми обговорювали різні етоси та роди військ, і щойно до мене прийшло усвідомлення, що це не просто коло чи еліпс. Досить мислити у 2D, давайте перейдемо у 3D. Уявіть собі тривимірну фігуру, де цінності формують контури та кордони того, що є прийнятним, а що — ні. Ви ж знаходитесь всередині цього простору. Якщо це еліпс, то він існує в об'ємі, де ви постійно формуєтеся, кудись відходите чи наближаєтеся. Це явище треба вивчати саме в динаміці, адже ми — живі істоти.

Коли мені до десяти років забороняли їсти солодке, я любив морозиво чи не більше за маму. Але з часом пріоритети змінюються: зараз я маму люблю значно більше, ніж морозиво. Ми можемо мігрувати в межах системи, але надзвичайно важливо саме цінностями задавати це поле. Я тривалий час працював із країнами Балтії і зрозумів, що вони у своїй політиці змогли чітко окреслити межі неприйнятності. Наприклад, неможливість перемовин із росією: ти можеш бути соціалістом, але не проросійським.

Для нас так само важливо, щоб цінності та етоси, які ми закладаємо в межах нашого підрозділу чи військової культури, сприймалися як *modus vivendi* та *modus operandi* всього українського суспільства. Я зрозумів це минулого літа в краєзнавчому музеї Чернівців, коли побачив зброю українських селян — звичайну косу, але з випрямленим лезом. У цьому вся наша суть: коли допече, тоді ми їй даємо відсіч. Мені важливо донести до цивільних людей, що вони просто ще не до кінця це усвідомили. Момент усвідомлення може прийти несподівано в бусику, а може дійти свідомо. І тут гасло нашого 6-го батальйону «досить боятися» лягає на ситуацію дуже органічно.

Катерина Галушка: Я теж дещо відрефлексувала або, точніше, згадала. Є один момент, який ми взагалі не включили в обговорення. Анатолій говорить про етос, що має містити спадковість і тяглість історичних традицій. Пан Володимир слушно зауважив, що варто говорити про етоси в множині. І в цей момент я зрозуміла, що ми зовсім виключили з контексту історію та роль жінки у війні, а також етос у контексті сприйняття жінки саме у війську.

Тяглість і історичність традицій українського народу, на яких багато в чому базується сучасний військовий етос, містять чимало консервативних, праворадикальних або загалом правих ідеологічних концепцій сприйняття людей — як цивільних, так і військових. Такий підхід часто виключає жінку як проактивну учасницю у війську. Тут ми повертаємося до того, що етос повинен мати тяглість традицій, але водночас він має змінюватися й трансформуватися під впливом сучасного модерного контексту. У цьому новому контексті жінка — це більше не пасивна роль спостерігача чи тієї, хто просто чекає. Це роль людини, яка знаходить своє місце, щоб реалізуватися як активна учасниця національної боротьби за державу.

Ми повертаємося до того, що етос справді має дещо трансформуватися. Це та теза, яку варто додати: він повинен почати включати сучасні тенденції,

зокрема той факт, що у війську можуть служити жінки і їм потрібно забезпечувати такі ж можливості, які гарантовані чоловікам. І тут виникає цікавий нюанс із дисципліною. Вона ніби жорстка, але в контексті жінок раптом виявляється занадто гнучкою або навіть некоректною. Якщо до чоловіків правила застосовуються суворо, то до жінок часто ставляться з пом'якшенням. Це, по суті, лише шкодить, роблячи жінку в очах системи менш відповідальною, професійною чи компетентною.

Дуже важливо, продовжуючи ідею формування ідеологічних патернів для українського війська, включати в них усі ролі, які долучаються до захисту. Сьогодні складно бачити ситуації, коли людина приходить у підрозділ із щирим бажанням служити, а її не хочуть приймати через ідеологічні бар'єри. Коли структура виключає присутність жінок, представників ЛГБТ-спільноти чи когось іншого, вона зосереджується не на головному — спільній боротьбі за країну, виживанні та порятунку людей. Така ідеологія впирається у власні обмеження замість того, щоб об'єднувати зусилля задля захисту держави.

Олексій Ткаченко: Хочу згадати фразу пана Магди про те, що у 2022 році українська нація відбулася. Я цілком із цим згоден. Вона точно відбулася, хоча цей процес розпочався ще у 2014-му. Я підтримую позицію Ернеста Ренана, який стверджував, що нація формується через армію та мову. Відповідно, коли значна частина українців опинилася в Збройних Силах та Силах оборони, нація дійсно відбулася.

Але мало просто кількісно туди потрапити. Більшість людей опиняється в такому собі плавильному котлі — від Луганська до Ужгорода. Так було і в Карпатській Січі, куди з'їжджалися люди з усіх регіонів. Проте важливо, щоб це середовище ще й об'єднувалося. Те, що я бачу і описую як безкінечну мережу побратимів — це, як на мене, і є нація. У цій мережі головне — що людина зробила для Збройних Сил і для країни. Тут стають абсолютно неважливими походження, стать, соціальний стан, посади чи звання. Навіть наявність українського громадянства іноді відходить на другий план. Наприклад, у Да Вінчі було двоє громадян РФ, до яких немає жодних питань. Вони робили навіть більше за деяких українців і вже сто разів усе довели справами, просто чекаючи на офіційне отримання паспортів.

Те саме стосується і жінок. На початку 2022 року я стикався з думками, мовляв, жінкам у війську не місце. Але що ви таке розказуєте? Моя посестра Афіна Сорочинська свого часу кинула політологію на філософському факультеті й пішла доброволицею в АТО просто за ідею. Вона і зараз із самого початку перебуває в Збройних Силах. Водночас були хлопці, які тоді її проводжали, але двоє з них так досі й не пішли служити. Я вважаю, що вони зробили для української нації значно менше, ніж вона. Вона для мене завжди була прикладом.

Тому оце для мене і є етос — нація, що формується у Збройних Силах як мережа, яка діє не лише в межах Сил оборони, а й серед усіх громадян. Ми маємо завжди пам'ятати, що ми передусім співгромадяни. Не варто командирам поводитися неадекватно, впроваджуючи суто казенну армійську

дисципліну і знецінюючи людське життя. Треба пам'ятати, що потім, у цивільному житті, ми обов'язково перетнемося.

Я був у ТРО, де більшість хлопців була з Тернополя. Вони прямо казали неадекватним командирам: «Ми з вами після служби в Тернополі на цивілці перетнемося». Про це треба завжди пам'ятати. Я їх розумію абсолютно: це спільнота, яка діє зараз і діятиме потім. Для мене не настільки важливі політичні погляди людей самі по собі. Я критикую лівих не за факт їхнього існування, а за те, що вони часто намагаються підважити чи дискредитувати українську націю та Збройні сили. Але якщо людина пішла служити й дотримується там єдиних стандартів — до неї питань немає.

Сьогодні лунала фраза про розформування полку Азов. Її свого часу вигадав представник лівого руху Тарас Білоус, який роками просував цю зрадницьку тезу. Зараз він служить, і сам факт служби — це лише честь, тут питань немає. Але я не розумію, навіщо він продовжує давати інтерв'ю, де розповідає про нібито зростання впливу нацистських угруповань і про те, що Азов — це досі проблема. Це не проблема, це один із найбільш боєздатних і масштабних підрозділів. Якщо ти частину нації критикуєш, то будь готовий нести відповідальність. Коли критикують неадекватного командира — більшість нації таку критику підтримає. Але коли критикують Азов — більшість українців цього не зрозуміють, бо справді нема за що.

Нам потрібен відповідальний етос взаємоповаги всередині громадянської нації, яка воює. Потім ми вийдемо з війни й будемо ставитися один до одного так само. Якщо ти воював — незалежно від статі, політичної позиції чи походження — і зробив усе для захисту України в межах закону, ти на це заслужив. Якщо в такої людини ще немає громадянства, то вона виборолала його на всі сто відсотків. А якщо громадянство вже є, то людина заслуговує на всі належні пільги та повагу.

Наталія Треніна: Скажу коротко. Універсальні цінності, загальні принципи та локальні правила — це те, що допоможе пронизати систему, починаючи від загальнолюдського рівня. З такими цінностями хочеться ототожнюватися, адже вони мають багато відкритих дверей, щоб кожен міг увійти. Це дозволяє пройти шлях від загальних ідей до конкретних настанов і розробки власних практик дисципліни залежно від контексту, типу підрозділу чи постаті лідера.